

Ахмаджон Худаёров

Тошкент Кимё халқаро университети
“Ижтимоий-гуманитар фанлар”
кафедраси доценти, тарих фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD).

E-mail: a.khudayorov@kiut.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ (ҚАДИМГИ ДАВР МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20732981>

Аннотация. Ушбу мақолада Марказий Осиё ҳудудида солиқ тизимининг шаклланиши ва ривожланиш тарихи таҳлил қилинган. Қадимги даврлардан бошлаб солиқ турлари, уларнинг ижтимоий-иқтисодий асослари, давлат бошқаруви билан боғлиқ жиҳатлари ўрганилган. Археологик ва ёзма манбалар асосида солиқ тизимининг эволюцияси ёритилган.

Калит сўзлар: солиқ, Марказий Осиё, давлат, хазина, ўлпон, деҳқончилик, иқтисодий муносабатлар, қадимги давр

Кириш. Солиқларнинг шаклланиши, уларнинг турларини ўрганиш фақат иқтисодий фанлар эмас, балки тарих фанининг ҳам муҳим масалаларидан ҳисобланади. Масалани илмий ўрганиш солиқларнинг нафақат шаклланиши, тузилиши ёки турларини балки уларнинг ижтимоий-иқтисодий омиллари, моҳияти, назариясини ўрганиш имкониятини беради. Марказий Осиё минтақасида кечган мураккаб ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, турфа халқлар, этник

гуруҳлар ўртасида юз берган маданий аълоқалар, ҳукмрон сулолалар, давлатлар ўртасида содир бўлган ҳар хил жараёнлар, ҳудудларнинг табиий иқлим шароитлари ўлкада ранг баранг солиқ турларининг шаклланишига туртки бўлган. Бунга айниқса минтақада қадимдан аграр муносабатларнинг устувор эканлиги, хунармандчилик ҳамда сунъий суғоришга асосланган қишлоқ хўжалигининг тараққий этганлиги каби хусусиятлар муҳим омил сифатида таъсир кўрсатган.

Солиқлар деганда hozir аҳолидан, корхоналар ва хўжалик юритувчи бошқа субъектлардан давлат (марказий ва маҳаллий ҳокимият, хусусан солиқ органлари) ундириб оладиган мажбурий тўловларни тушунамиз. Солиқлар бугунги кунда ўз моҳиятига кўра, ижтимоий маҳсулотнинг бир қисми бўлиб, солиқ тўловчи бундан бирон-бир фойда кўриш-кўрмаслигидан қатъий назар, ўз маблағларидан давлат ҳисобига мажбурий ажратмалар ва тўловлар бериши кўринишида акс этади.

Давлат ва унинг функциялари такомиллашиб бориши баробарида, ҳукмрон ташкилотнинг ўз фуқаролари олдида кўядиган қатор тартиблари, қонун-қоидалари, мезонлари ҳам ўзгариб, ривожланиб борган. Солиқлар тизимининг вужудга келиши ҳам давлатда ана шундай тартиб-мезонларнинг пайдо бўлиши билан узвий боғлиқ бўлган ҳодисадир.

Инсоният тарихидаги барча давлатларда солиқлар мавжуд бўлиб, тўловлар ҳамма учун мажбурий характер касб этган. Зеро, давлатнинг молиявий ҳолати ҳамда ривожланиши авваламбор давлат хазинасининг аҳволи, қолаверса солиқ турлари, миқдори ва салмоғига боғлиқ бўлган.

Асосий қисм. Марказий Осиё ҳудудларида солиқларнинг шакллари, турлари, тўлов тизимлари, уларнинг аҳамияти ҳақидаги қарашлар тарихнинг жуда узоқ даврларига бориб тақалади. Ҳудудда уларнинг шаклланиш тарихи давлат ва унинг ваколатли тузилмаларидаги ҳуқуқий фаолият билан боғлиқ бўлган. Жамиятда ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг такомиллашиши, илк

деҳқончиликнинг ва ишлаб чиқариш тузилмаларининг ривожланиши, солиқ тизими ҳамда уларнинг шаклларига оид маълумотларни шубҳасиз, археологик, этнографик, палеоантропологик, лингвистик манбаларни умумлаштириш асосида тадқиқ этилади [1]. Шу билан бирга қатор тарихий манбалардаги [2] ушбу масалага оид маълумотлар ҳам биз учун катта қимматга эга.

Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, ўлкада улкан ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, савдо-иқтисодий алоқалар, турли этнослар ва этник жамоалар ўртасида мураккаб этномаданий жараёнлар юз берган. Нафақат минтақа халқлари билан, балки Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Византия каби давлатлар билан жадал савдо, иқтисодий, маданий алоқалар йўлга қўйилган. Бундай алоқалар шубҳасиз, чет эллик савдогарлар, катта ер эгалари, ҳукмдорлар, сайёҳлар, ҳатто тарихчиларни ҳам ўлкага қизиқишини орттирган.

Қадимги юнон ва римликлар Марказий Осиёнинг табиий-географик ўрни, аҳолисининг турмуш тарзи хусусида маълумотлар бериб ўтганлар, бу эса минтақалар ўртасида ўз даврида савдо-иқтисодий алоқалар ривожланганлигидан далолатдир.

Қорақалпоғистоннинг Беруний туманидаги Тупроққалъа қадимги шаҳар қалъа харобасидан топилган ёғоч тахтачаларга ва чармга Хоразм ёзувида ёзилган ҳужжатларнинг катта қисми солиқлар ҳақида маълумотлар беради. Шу туркумдаги бир ҳужжатда давлат омборига натурал солиқ сифатида ун келтирилган шахслар рўйхати қайд этилган. Бу ҳужжатда қайд этилишича Оромий тилидан келган *him* ўлчов бирлиги Олд Осиё мамлакатларида тахминан 5-6 килограмм оғирликни англатган. Топширилган ун миқдори ҳужжатда киши ҳисобига 13 *him* дан 200 *him* гача деб кўрсатилади. Миқдорлар ўртасидаги фарқнинг бу қадар катталиги солиқ тўловчи хўжаликларнинг катта-кичиклигидан келиб чиққан деб ҳисобланиши мумкин.

Ҳужжатларда омборга ун, ёғ, шароб, қорамол топширилгани ҳақида алоҳида хўжалик қайдлари акс этган. Топширилган шароб *griv*

ўлчовида қабул қилинган. *Friv* ўлчов бирлиги маълумотларга кўра, 8,7-9,7 литрга тенг бўлганлиги ҳақида маълумотлар учрайди [3: 10].

Профессор М.Исҳоқовнинг тадқиқотларидан маълумки, милоддан аввалги III-II асрларда шаклланган Сўғд ёзуви ўлка маданияти тарихида муҳим роль ўйнаган. Бу ёзув ижтимоий ва маданий ҳаётнинг ҳамма соҳаларида кенг қўлланилган. Муҳими шундаки, Сўғд ёзуви орқали бизгача эрамиз бошларидан X-XI асрларга қадар ёзилган кўплаб ноёб ёдгорликлар етиб келган. Улар орасида кўплаб нумизматик материаллар (танга ёзувлари), металл, сопол, ёғоч, чарм, қоғоз ва бошқа буюмларга битилган матнлар, шахсий мактублар, диний, ахлоқий-фалсафий матнларнинг парчалари, хўжалик, ҳуқуқий ва дипломатик ҳужжатлар бор.

Ана шундай ёдгорликларнинг катта гуруҳи Панжикент яқинида жойлашган Муғ тоғи тепасидаги қадимги қаср харобаларидан топилган Сўғд ҳужжатларидир. Сўғд архиви деб юритилувчи бу мажмуа милодий VII аср охири VIII аср бошларига яқин 80 га яқин ноёб ҳужжатни ўз ичига олади. Муғ тоғи ҳужжатларидан бири мазмунига кўра кўприкдан фойдаланганлиги учун солиқ тўлаш ҳақидаги тўлов топшириғидир. Ҳужжат мактубот шаклида бўлиб, унинг 1-2 сатрларида хатнинг кимдан кимга ёзилгани акс этган. Хатни жўнатувчи томон Панжикент ҳокимлигининг солиқ йиғувчиси ва Панжикент халқи жамоаси деб кўрсатилган. Бу ҳол илк ўрта асрларда жамоанинг ижтимоий роли ҳали кучли эканлигидан далолат беради.

Солиқлар тўғрисидаги фаннинг шаклланиши ва унинг жадал ривожланиш жараёни XVIII аср ўрталарида, Европа мамлакатларида янги типдаги давлатчилик шаклланаётган бир даврга тўғри келсада, аслида бу ҳақдаги илк фикрлар қадимги Афина, Миср, Рим сингари антик давлатларнинг солнома манбаларида ҳам ўз ифодасини топган. Кўплаб ёзма манбаларнинг ҳамда антик давр мутафаккирларининг асарларида солиқ солишнинг ўз тизими ва тараққиёт босқичлари мавжуд бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд.

Солиқлар ҳақидаги дастлабки асар эрамиздан олдинги III-II асрда пайдо бўлиб, бу китоб «Солиқнома» деб аталган. Бу асар дастлаб Мисрда Птоломей II хукмронлиги даврида пайдо бўлган [4: 15]. Ушбу рисолада солиқ солишнинг асосий нормалари ва қоидалари белгиланганлиги, юнонлар эса ушбу қонунларни мисрликлардан ўрганганлиги, ер ва жон солиғи шу тариқа юзага келганлиги ҳақида маълумотлар учрайди.

Эрон ҳудудларида, хусусан, Беҳистун ва Нақши Рустам қояларида, Суза, Персепол ва Ҳамадон шаҳарларидан топиб ўрганилган ёзувларда, Геродотнинг "Тарих" китоби (мил. авв. 455-445 йиллар)да ҳам солиқларга оид маълумотлар учрайди.

Солиқ тизимининг такомиллашиб бориши билан бирга хазинани бошқариш тизимига ўзгартиришлар киритилиши алоҳида сулолалар давлатчилигида ҳам кўзга ташланади. Масалан хазина бошқаришнинг такомиллашган тизими Низомалмулкнинг «Сиёсатнома» асарида қуйидагича умумлаштирилган:

“Шоҳларда, -деб ёзилади «Сиёсатнома»да, - ҳамиша иккитадан хазина бўлган. Уларнинг бири асосий, иккинчиси харж ва харажат хазинаси эди. Қўлга киритилган молу-бойлик асосан биринчи хазинага тушар эди ва заруратсиз бу хазинадан бир дирхам харж этмасдилар. Агар бирор нарса олсалар ҳам қарз сифатида олиб, тез жойига қайтарар эдилар. Ҳар бир келадиган нарсанинг харажатга сарфланиши мумкин эмас эди.

Хазинага қўйилган ҳар бир нарса вилоятлардан келиб, ҳар бирининг ўз жойи бўлар эди ва уларни алмаштиришга йўл қўйилмасди. Ҳар бир нарса ўз вақти ва ўз жойида харж бўлиши керак эди” [5: 36].

Тарихий адабиётларда қайд этилишича, давлат бюджетига тушган солиқларнинг асосий қисмини шубҳасиз қишлоқ жамоаларидан келадиган фойдалар ташкил этган [6]. Лекин, Қадимги Сўғдиёна, Хоразм, Бактрия, Фарғона, Қанғ давлат бирлашмалари чет давлатлар билан жадал савдо-иқтисодий муносабатлар ўрнатганлар. Ҳарбий юришлар маҳалида мағлуб давлат ғолиб томонга ўлпон тарзида катта

миқдорда солиқлар тўлаши билан бирга, гаровга кўплаб миқдорда асирлар ва қулларни ҳам ҳадя этганлар [7: 195]. Хусусан, чет элликларнинг эътиборини ўлкада етиштирилган қишлоқ хўжалик, чорвачилик маҳсулотлари, ҳунармандчилик буюмлари, шиша, қоғоз, жун, қоракўл тери, қовун, тарвуз, от, туя кабилар тортган.

Хитойликлар Фарғонага бир неча мартаба юришлар қиладилар. Шунга кўра милoddан аввалги II - I асрларда Хитой билан Довон (қадимги Фарғона) ўртасидаги муносабатлар ўлпон ва тўловлар масаласида янада кескинлашганлиги тарихдан аён.

Аҳамонийлар, Искандар юришлар ва ҳукмронликлари даврида ғарб ва шарқ ўртасида жадал ички ва ташқи алоқалар ўрнатилган, бунинг баробарида икки томоннинг ўзаро розиликлари муносабати билан гарчанд солиқ тизимлари мавжуд бўлсада, етказилган ҳарбий-иқтисодий зарарни қоплаш учун ўлжаларни тақсимлаш, бож-хирож, товон тўлови эмас, балки ўзаро маҳсулот айрибошланганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам учрайди.

Доро I ҳукмронлиги даврида унинг авлодларидан бўлмиш, Куруш ва Камбис (529-522 йй) ўзларига қарам мамлакатлардан муайян солиқ олмаганлар бироқ, тобе мулклардан уларга совға-саломлар юбориб турилган. Дорони форслар савдогари дейилишига сабаб, у биринчи бўлиб солиқ тизимини жорий этганлигидир. Шу билан биргаликда босиб олинган мамлакатлардан қимматбаҳо совға-саломлар (ўлжа, ҳадя тарзида) олинishi билан бирга, катта миқдорда солиқлар ҳам тўланган. Ҳақиқатда, Доро кўл остидаги ҳар бир мамлакат ва вилоят уларга катта миқдорда солиқ тўлаб турганлар. Хусусан, аҳамонийларга тобе округлардан(сатрап) ўн иккинчисига кирган «бактрияликлардан» «эгллар»гача (Хўжанда атрофларида яшаган қадимги уруғ шундай аталган) бўлган ҳудуд йилига 360 талант (1 талант 30 кг кумушга тенг бўлган) тўлаб туриши керак бўлган [8: 56].

Аҳамонийларнинг йиллик солиқлардан ташқари бошқа йўллар билан ҳам тобе халқлардан кўшимча тушумлар туширганликлари

маълум. Қакраб ётган далаларни суғориш учун дехқонлар аҳамоний ҳукмдорлар саройларига бориб, сув йўлини тўсиб турганлар ва табиий равишда доимо кўрикланиб турадиган тўғон дарвозаларини очиб юборишни илтимос қилар эканлар. Шунда ҳукумдор тўғонни катта пул эвазига очишга фармон берар экан, йиллик солиқлар бундан мустасно бўлган [9: 36]. Умуман олганда, аҳамонийлар тобе ўлкалар аҳолиси, бойликларни талашда, суистеъмол қилишда бошқа тажовузкорлардан қолишмаганлар. Чунончи, қадимда Элам давлати пойтахти бўлган, кейинчалик аҳамонийлар қароргоҳларидан бўлмиш Суза шаҳридаги сарой қурилишида ишлатилган олтин Бақтриядан олиб кетилганини тасдиқловчи маълумотлар бор [9: 36].

Доро I айтади: "Эрон чегарасидан ташқаридаги, мен кўлга олган, менга бож тўлайдиган ўлкалар будир: Мидия, Сузиана, Парфия, Ария, Бақтриёна, Сўғдиёна, Арахозия, саттагидлар, Гандария, Ҳиндлар, Эмергия саклари, камончи саклар, Бобил, Оссурия, Аравия, Миср, Кападокия, Спарда, Иония, денгиз ортидаги саклар, скудрлар, гулчамбар кийиб юрувчи ионияликлар, понтликлар, коссаклар, маций, колхлар. Улар менинг қонунларимга итоатда эдилар, менинг қонунларимдан бошқасига бўйсунмасдилар [10: 67-68]."

Тарихий адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатдики, Қадимги Эрон манбалари, хусусан тошлар ва сополга ўйиб ёзилган манбалар (миххат ёзувлари)да қайд этилишича, милоддан аввалги VI – V асрларда Сўғдиёна, Бақтрия, Мидия, Хоразмдан катта миқдордаги моллар ўлпон тарзида олиб кетилган. Масалан, пишиқ сопол тахтачага ўйиб ёзилган бир ёзувда Доро I (милоддан аввалги 522-486 йй) ҳукумронлигининг дастлабки йилларида (милоддан аввалги 494-490 йиллар орасида) Сузада бунёд этилган саройнинг қурилиш тафсилоти, аниқроғи қурилишга ишлатилган материалларнинг қайси мамлакатдан келтирилганлиги ёзилган тахтачадаги маълумотларга кўра, товон тарзидаги олтин Лидия билан Бақтриядан, қимматбаҳо тошлар, лазурит ва сердолик (қизғиш рангли) тош Сўғдиёнадан, фируза Хоразмдан олиб кетилган [11: 73].

Эрондаги Шероз шаҳридан тахминан 50 км масофада жойлашган Персопол шаҳри яқинидан топилган ёзувлар ва тасвирий суратлар катта илмий аҳамиятга эга. Улар орасида Ападана зинапоялари устига ишланган тасвирий суратлар алоҳида аҳамият касб этади. Суратларда аҳамонийларга тобе бўлган 23 сатрапликдан ўлпон олиб кетаётган кишилар қиёфаси тасвирланган. Булар орасида бактрияликларнинг турли идишлари, тери, мўйна, туя, сўғдликларнинг турли мато, тери ва қўйлари, сакларнинг от, чакмонлари, парфияликларнинг от ва қурол аслаҳалари ўз аксини топган [11: 2-27].

Эрадан олдинги II – I асрларда яшаган қадимги юнон файласуфи Анриппа солиқ тизими ва унинг функцияси хусусида шундай деган эди: “Армияни тутиб туриш ва давлатнинг қолган харажатларини қоплашга зарур бўлган маблағларни қаердан олиш керак? Мен буни сизларга тушунтириб бераман, лекин аввал шуни таъкидлаб ўтмоқчиманки, ҳатто бизда демократия бўлган тақдирда ҳам, давлат бюджети учун барибир пул керак бўлар эди. Зеро, аскарсиз давлат яшай олмайди, пул таъминотисиз эса биз армияни тутиб туришга қодир бўлмаймиз. Хуллас, солиқ солиш монархиянинг фарқлаб турувчи хусусияти эмас, бошқарувнинг ҳар қандай шакли солиқ ундиришни тақозо этади [12: 5].”

Илк ер эгалигининг шаклланиши жамиятда турли тоифадаги фуқароларни ерга бўлган муносабатини ўзгартириши баробарида, улардан олинадиган солиқ шакллари, миқдори ҳам орта борган, ўрта асрларда жамиятда «деҳқонзода»лар («қишлоқ ҳокимлари») мавқеи янада ортгач, солиқ ва уларнинг турлари янада кўпайганлиги билан изоҳланади.

Мил. авв. 329-йилда Марказий Осиё Македониялик Искандар қўшинлари томонидан ишғол қилинади.

Аҳмонийлар сулоласи ўрнига македониялик истилочи Искандар келди. Марказий Осиё унинг салтанати таркибига кирди ва энди солиқлар юнон намунаси бўйича тўлана бошланди.

Искандар Марказий Осиёда асосан Аҳмонийлар барпо этган давлат бошқаруви тузулмасини сақлаб қолди. Ҳар бир вилоятда маҳаллий зодагонлардан тайинланган ноиб – сатрап ҳокимлик қилган. Махсус солиқ бошқаруви солиқни кўпчиликка тақсимлаб қайта сотиб олиш (откуп) тизими мавжуд бўлган, яъни солиқ ундириш муайян бир кишига юклатилган. Бундай кишилар тўловчилардан хазина билан тузилган шартномада белгиланган ҳажмда солиқ ундириб, ўзлари учун катта маблағларни қолдиришган. У солиқ (боқиманда) тўланиши учун катта фоизлар ҳисобига қарзга пул берган ва бу йўл билан икки ҳисса кўп пул орттирган. Агар пул ўз муддатида қайтарилмаса, қарздори қул қилиб сотишлари мумкин эди. Ушбу тизим давлат хазинасига барқарор даромад келиб туришини таъминлаган.

Македониялик Искандар салтанати емирилганидан сўнг, эрамининг II-IV асрларида ушбу ҳудудда ҳукм сурган солиққа тортиш тизими хусусида, афсуски, маълумот жуда оз.

Мил.авв. 312 йилда Искандарнинг энг ишончли саркардаларидан бири Салавка номи билан давлат ташкил қилингандан кейин 100 йилдан ортиқ ҳукмрон бу давлат чет ўлкалар учун тавсия қилинган барча солиқ ва йиғимларни жорий қилишга киришган. Салавкилар давлатида анчагина мураккаб солиқ тартиби мавжуд бўлиб, сулола ҳукмдорлари мавжуд бўлган солиқ тартибини ўзлаштирган ҳолда, унга бир мунча ўзгартиришлар киритадилар. Деҳқонлардан ер солиғини йиғиб олиш сатрап ҳокимларининг вазифаси эди. Бу солиқларнинг миқдори аниқ белгиланган бўлиб, вилоятлардан келадиган солиқларнинг умумий миқдори қишлоқ жамоаларидан (келадиган) тушадиган солиқларга боғлиқ бўлган.

Марказий Осиёда Юнон Бақтрия ҳукмронлиги даврида кумуш тангалар зарб қилингани ҳақида маълумотлар бор. Эронликлар ҳам сатрапларга кумуш тангалар зарб қилишга рухсат берганлар. Бундай ҳуқуқнинг берилиши тўпланган солиқларни марказга юборишни қулайлаштириш учун қилинган бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Милоддан олдинги 250-140 йилларда Юнон-Бақтрия ҳукмронлиги тугатилгандан кейин, мустамлакачилар ихтиёрида тўпланган маблағларни марказга жўнатиш вазифаси барҳам топди. Шу билан бирга мустақиллик асосида бошқарув тизими шакллана бошлади.

Юнон-Македония истибдоди тугаллангандан кейин Марказий Осиёда ўтган сулолалар ўз давлатларини барпо қилиш ва ривожлантириш мақсадида тарихий тажрибаларга асосан, ўз солиқ тизимларини барпо қилишга ҳаракат қилганлар. Турли сулолаларда солиқ тизими мамлакат иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатган бўлса ҳам, лекин айрим ҳолларда ижобий ёндашганлар. Бунга Кушонлар давлатида амалга оширилган тадбирлар мисол бўла олади.

Милоддан аввалги I асрда ҳозирги Ўзбекистон ҳудудларида Кушон подшоҳлиги анча кучайди. Кушон подшоҳлиги Ҳиндистон, Хитой ва Рим салтанати билан савдо ва элчилик муносабатларини ўрнатди. Савдо муносабатларининг ривожланишида «Буюк ипак йўли»нинг аҳамияти катта бўлган. V – VII асрларда ижтимоий қатламлар орасида деҳқонлар мавқеининг устунлигини алоҳида айтиб ўтиш зарур, чунки улар зодагонлар саналиб, аҳолининг бошқа қатламларига нисбатан бой-бадавлат бўлганлар. Улар катта ер эгалари ҳисобланиб, ана шу ерлардан солиқлар тўлаб туришган.

Кушонлар империясидан кейин Марказий Осиёда вужудга келган Эфталит, Турк ҳоқонлиги каби давлатларнинг солиқ тизими тарихи ҳақида жуда кам маълумотлар сақланиб қолган.

Шу даврда Хитой солиқ тизими унинг ён атрофидаги бошқа давлатлар солиқчилиги ҳақида бироз тасаввурлар бериш мумкин. Бу вақтда Хитой ва унга қарам бўлган ҳудудлар деҳқончилик ва хунармандчилик маҳсулотлари билан солиқ ёки ўлпон тўлар эдилар. Доимий ўлпонлар отлар, олтин ва кумуш буюмлар, олтин қуми, темир, мис, қора мол шаклида ундирилар эди. Солиқларнинг айрим қисмлари пул (танга) билан ҳисоблаб олинар эди. У қадар мураккаб бўлмаган бу давлат тепасида ҳоқон турар, у ўзининг ғоят катта бойлиги

(хазинаси)га эга эди. Солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартиби ҳақида етарли маълумот бўлмаса ҳам, лекин айрим археологик топилмалар, солиқлар олтин билан ҳисобланишини, ундаги хужжатлар солиқларни қабул қилувчи хазинабон лавозими бўлганлигидан дарак беради.

Хулоса қилиб айтганда, қадимги даврларда Марказий Осиё ҳудудларида солиқлар тизимини таҳлил этиш шундан далолат бермоқдаки, маҳаллий солиқлар билан биргаликда умумдавлат солиқлари ва йиғимларидан нафақат ҳукумдорлар, балки чет эллик босқинчилар ҳам катта-катта фойдалар олганлар. Бундай тўловлар асосан натура тарзида амалга оширилиб, чет элларга махсус ажратилган совға-саломлар юбориш анъана тусини олган, албатта солиқ юки авваламбор маҳаллий халқлар зиммасига тушганлиги аён. Шу билан бирга, махсус шаҳар типига аҳоли манзилгоҳлари, ўтроқ деҳқон жамоаларида аҳоли деҳқончилик, ҳунармандчилик маҳсулотлари билан солиқ ва ўлпонлар тўлаганлар. Бундай тоифа кишилардан от, туя, хачир, қорамоллар, қўй, эчки, ҳунармандчилик буюмлари, олтин, кумуш буюмлар, мис, қўрғошин кабилар ундириб олинган, улар албатта махсус тайинланган хазинабонлар назорати остида бўлганлигини тасдиқламоқда.

Юқорида келтирилган айрим археологик ва тарихий маълумотлар Марказий Осиё ҳудудида тизимли солиқлар тарихи дастлабки мустақил давлатлар шаклланиши асосида вужудга келганлигини кўрсатади. Совға-салом юборишдан бошланган бу тизимни Аҳмонийлар шакллантириб, Салавийлар давлати юнон Рим қонунлари асосида таколмиллаштиришга ҳаракат қилганлар.

Демак, қадимги Туронда дунёнинг бошқа минтақалари қаторида солиқларнинг вужудга келиши жамиятда меҳнат тақсимоти натижасида қарор топган.

Марказий Осиёда шаклланган солиқлар тизимини характерли хусусияти шундан иборатки, бунда қулдорлик ва феодал сиёсий тизимларнинг ўзига хос белгилари бирлашиб кетган. Солиқларни

ундиришда маҳаллий оқсоқоллар ҳокимияти билан бирга, солиқ ундиришнинг бадавлат табақа асос солган ижара усули ҳам қўлланилган. Солиқлар кўпчилик ҳолларда туманлар бўйича белгиланиб, тўловчиларнинг тўлов қобилиятлари эътиборга олинмаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Воробьёва М.Г* Археологические памятники античного периода как источник для реконструкции социально-экономических процессов // КСИА, 1970. *Заднепровский Ю.А.* Древнеземледельческая культура Ферганы // МИА, 1962 №118. *Массон В.М.* К вопросу об общественном строе древней Средней Азии // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968. *Гафуров Б.Г.* Таджики. М., 1972. *Абдураимов М.А.* Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI- первой половине XIX в.в. *Набиев Р.Н.* Из истории Кокандского ханства. Т., 1973. *Фуломов Я.* Хоразмнинг суғорилиши тарихи. Т., 1959. Ўзбекистон халқлари тарихи. // *Академик Аҳмадали Асқаров* таҳрири остида. Т., 1992.

2. *Шарафиддин Али Яздий.* Зафарнома. А. Ўринбоев нашри. Т., 1972. *Ҳафиз Таниш Бухорий.* Абдулланом. С.Мирзаев таржимаси.1-2 жилд. Т., 1966. Темур тузуклари. Т., 1996. *Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий.* Бухоро тарихи. А.Расулев таржимаси. Т., 1966.

3. Исҳоқов. М. Хоразм Маъмун академияси ва унинг дунё илм-фани тараққиётидаги ўрни. (ўқув дастур) Т., 2007 10 б

4. Собиров. Ҳ. Ўзбекистон давлат молияси тарихи. 2001 й. 15 б.

5. Низомулмулк. Сиёсатнома. Т., «Адолат», 1997. 36 б.

6. *Бартольд. В.В.* Сочинения. Т-М., 1963-1973., *Дандамаев М.А.* Политическая история Ахменидской державы. М., 1985. *Гафуров Б.Г.* Таджики. М., 1972. *Аминова Р.Х.* Аграрная политика советской власти в Узбекистане. Т., 1963. А. *Сагдуллаев ва бошқалар.* Ўзбекистон тарихи: Давлат ва жамият тараққиёти. Т., 2001. *Аҳмедов Б.* Ўзбекистон тарихи манбалари. Т., 2001.

7. Бичурин. Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. 1-2 томах. М., М-Л., 195-1953.

8. История Узбекистана в источниках. - С.56.

9. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т., 2000. – 36 бет.

10. Қадимги тарихчилар Ўрта Осиё ҳақида. // Таржимон ва тузувчи Зоҳир Аълам. Т., 67-68 бетлар.

11. Дандамаев М.А. Политическая история Ахменидской державы. М., 1985.- С 73.

12. Солиқлар // Рихсиева. М., Мухторов. М, Шмоль.З, Перпер М.М ва бошқалар таҳрири остида. Т., 2000. 5-бет.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПРИМЕР ДРЕВНИХ ВРЕМЕН)

Аннотация: В статье рассматривается история формирования и развития налоговой системы в Центральной Азии. Проанализированы виды налогов, их социально-экономические основы и связь с государственным управлением. На основе археологических и письменных источников раскрывается эволюция налоговой системы.

Ключевые слова: налог, Центральная Азия, государство, казна, дань, сельское хозяйство, экономические отношения, древний период

THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM IN CENTRAL ASIA (ANCIENT EXAMPLES)

Abstract: This article analyzes the formation and development of the tax system in Central Asia. It examines types of taxes, their socio-economic foundations, and their relationship with state governance. Based on archaeological and written sources, the evolution of the tax system is revealed.

Keywords: tax, Central Asia, state, treasury, tribute, agriculture, economic relations, ancient period